

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MANTIQIY TAFAKKURINI
SHAKLLANTIRISHDA DIDAKTIK MATERIALLARNING O'RNI**

Sultonova Gulira'no Farhodjon qizi

Farg'ona davlat universiteti

bosqich magistranti

Guliranosultonova20@gmail.com

Rustamova Davlatxon Toirjon qizi

Farg'ona davlat universiteti,

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17999489>**Annotatsiya**

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish jarayonida didaktik materiallarning tutgan o'rni ilmiy-nazariy jihatdan yoritilgan. Mavzuga oid pedagogik va psixologik manbalar tahlil qilingan holda, mantiqiy tafakkurni shakllantirishda vizual, amaliy va interfaol didaktik vositalardan foydalanishning samarali tomonlari ochib berildi. Shuningdek, maktab amaliyoti misolida didaktik o'yinlar, topishmoqlar, mantiqiy masalalar va grafik organayzerlarning o'quvchilarda tahliliy fikrlashni rivojlantirishdagi ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: mantiqiy tafakkur, didaktik materiallar, boshlang'ich ta'lim, metodika, rivojlantiruvchi ta'lim.

Аннотация

В данной статье научно-теоретически раскрыта роль дидактических материалов в процессе развития логического мышления учащихся начальных классов. На основе анализа педагогических и психологических источников выявлены эффективные аспекты использования визуальных, практических и интерактивных дидактических средств при формировании логического мышления. Кроме того, на примере школьной практики обосновано значение дидактических игр, загадок, логических задач и графических органайзеров в развитии аналитического мышления учащихся.

Ключевые слова: логическое мышление, дидактические материалы, начальное образование, методика, развивающее обучение.

Annotation

This article scientifically and theoretically examines the role of didactic materials in developing logical thinking among primary school students. Based on the analysis of pedagogical and psychological sources, the study highlights the effectiveness of visual, practical, and interactive didactic tools in shaping logical thinking. Moreover, using examples from school practice, the importance of didactic games, riddles, logical tasks, and graphic organizers in fostering students' analytical thinking is substantiated.

Keywords: logical thinking, didactic materials, primary education, methodology, developmental education.

Kirish:

Boshlang'ich ta'lim davrida o'quvchilar ongida tafakkur, xususan, mantiqiy tafakkurning shakllanishi ta'lim mazmunining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki mantiqiy fikrlay oladigan o'quvchilar keyingi bosqichlarda o'quv materiallarini chuqurroq anglaydi, tahlil qiladi va mustaqil xulosa chiqarishga o'rganib boradi. Bugungi kunda dars mashg'ulotlari

jarayonida didaktik materiallardan samarali foydalanish boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash jarayonini faollashtirishda muhim ahamiyatga ega vosita sifatida qaralmoqda.

Ta'lim jarayonida qo'llaniladigan didaktik materiallar – ko'rgazmali qurollar, tarqatma materiallar, didaktik o'yinlar, jadvallar, diagrammalar, mantiqiy masalalar va interfaol resurslar – o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda ularning mantiqiy operatsiyalarni (taqqoslash, tahlil, sintez, umumlashtirish) bajarishini osonlashtiradi. Shuning uchun ham o'qituvchilar tomonidan didaktik materiallarni to'g'ri tanlash va metodik asosda qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

Mantiqiy tafakkur – bu voqelikni izchil, izohli va mantiqiy bog'liqlikda idrok etish jarayonidir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy tafakkurni shakllantirish ularning umumiy intellektual salohiyatini rivojlantirish, mustaqil o'rganishga bo'lgan ehtiyojini oshirish va kelajakdagi fanlarni yaxshi o'zlashtirishiga zamin yaratadi.

Psixologik tadqiqotlarda (P. Ya. Galperin, L. S. Vigotskiy, J. Piajening fikrlarida) ta'kidlanishicha, 6–10 yoshli bolalar ko'proq obrazli-amaliy tafakkurdan foydalanadi. Shu bois mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda ko'rgazmali didaktik materiallar eng samarali vositalardan biridir.

Didaktik materiallar o'quvchilarni fikrlashga yo'naltiradi, ularni faol muloqotga chorlaydi hamda dars jarayonining interfaoligini oshiradi. Bunda quyidagi materiallar alohida ahamiyatga ega:

a)Mantiqiy masalalar va topishmoqlar: o'quvchilarda tahliliy fikrlash, sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlash, variantlar ichidan to'g'risini tanlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

b)Didaktik o'yinlar: ("Zanjirni davom ettir", "Ortganini top", "Mozaika") – mantiqiy operatsiyalarni tabiiy ravishda shakllantiradi.

c)Grafik organayzerlar:(Venn diagrammasi, klaster, konseptual xarita) – ma'lumotlarni tartibga solish, taqqoslash va umumlashtirishni osonlashtiradi.

d)Ko'rgazmali vositalar: (rasmlar, kartochkalar, sxemalar) – mavzuni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Didaktik vositalarni qo'llash quyidagi metodik talablarga asoslanadi:

1.Yosh xususiyatlarini hisobga olish: materiallar sodda, izchil va tushunarli bo'lishi kerak.

2.Bosqichma-bosqichlik : mantiqiy operatsiyalar eng oddiy shakldan murakkabiga tomon rivojlantiriladi.

3.Faollik va mustaqillikni rag'batlantirish: o'quvchilar mustaqil tahlil qilib, xulosa chiqarishlari talab etiladi.

4.Interfaol usullarni qo'llash: juftlikda yoki guruhlarda bajariladigan topshiriqlar mantiqiy tafakkurni yanada kuchaytiradi.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, didaktik materiallarning muntazam va maqsadli qo'llanilishi:

1)o'quvchilarning fikrlash faoligini oshiradi;

2)dars jarayonini qiziqarli va mazmunli qiladi;

3)mustaqil xulosa chiqarishga bo'lgan qobiliyatni kuchaytiradi;

4)o'quvchilarda mustahkam bilim va ko'nikmalarni shakllantiradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan olib borilgan kuzatuvlarda didaktik o'yinlar va mantiqiy masalalar qo'llanilganda ularning o'zlashtirish darajasi sezilarli oshgani aniqlangan.

Xulosa:

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini shakllantirishda didaktik materiallar muhim o'rin tutadi. Didaktik o'yinlar, vizual vositalar, grafik organayzerlar va mantiqiy masalalar orqali o'quvchilarning tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish kabi fikrlash jarayonlari faollashadi. Shu bois o'qituvchilar didaktik materiallarni ilmiy-metodik asosda tanlab, dars jarayoniga samarali joriy etishlari lozim. Bu esa ta'lim sifatini oshirishga, o'quvchi shaxsining intellektual rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Galperin P. Ya. Rivojlantiruvchi ta'lim psixologiyasi. – Moskva, 2002.
2. Vygotsky L. S. Myshleniye i rech. – Moskva: Pedagogika, 1999.
3. Piaget J. Psixologiya intellekta. – Moskva: Progress, 2003.
4. Zunnunov A., Yo'ldosheva D. Pedagogika asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
5. Qodirova F. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.